

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677460>

УДК 004.891.3

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

А. Мухаммад,

магистрант, кафедра «Компьютерные системы и сети»

Д.А. Миков,

к.т.н., доц. кафедры «Компьютерные системы и сети»,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: Управление документами является важной частью работы организаций любого уровня в различных сферах деятельности и включает в себя управление контентом, цифровыми активами, ксерокопированием и документооборотом. В статье представлен обзор существующих решений в области электронного документооборота.

Ключевые слова: система динамического архивирования, оптическое распознавание символов, сноски, документы, редактирование фотографий, диалоговая модель, база данных

OVERVIEW OF EXISTING SOLUTIONS IN THE FIELD OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT

A. Muhammad,

master's degree student, Department of Computer Systems and Networks

D.A. Mikov,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of the Department of

Computer Systems and Networks,

Bauman Moscow State Technical University,

Moscow

Annotation: Document management is an important part of the work of organizations at any level in various fields of activity and includes the management of content, digital assets, Photocopying and document management. The article describes overview of existing solutions in the field of electronic document flow.

Keywords: dynamic archiving system, optical characters recognition, footnotes, documents, edit photo, dialogue model, database

Архивирование данных означает их долговременное хранение с возможностью многократного повторного использования. Данные, как правило, собираются и хранятся для выполнения операций в реальном времени и управления накопленной информацией [1, 2].

Система управления документами – это компьютерная система, используемая для отслеживания и хранения электронных документов или копий бумажных документов, в том числе в нескольких версиях. Система управления документами осуществляет процессы управления корпоративным контентом, цифровыми активами, ксерокопированием и документооборотом [3].

С 1980-х годов началась разработка программных систем для управления бумажными документами, которые включали в себя не только печатную документацию и публикации, но и фотографии, гравюры и т.д.

Позже разработчики стали создавать системы другого типа, предназначенные для управления электронными документами и файлами, часто хранящимися в локальных файловых системах пользователей. Самые ранние системы электронного документооборота (EDM) управляли либо собственными типами файлов, либо ограниченным числом форматов. Многие из этих систем позже стали известны как системы обработки изображений документов, поскольку они были ориентированы на захват, хранение, индексирование и извлечение форматов файлов изображений. EDM-системы эволюционировали до возможности управления файлами любого формата. Функционал приложений расширился, охватив электронные документы, средства совместной работы, обеспечение безопасности, рабочий процесс и возможности аудита.

Эти системы позволяли организации хранить факсы и формы, копии документов в виде изображений и файлы изображений в хранилище для обеспечения безопасности и быстрого извлечения текста, которое стало возможным благодаря функциям индексатора (собственно возможность извлечения текста) и обработки извлечённого текста из документа.

В то время как многие EDM-системы хранят документы в собственном формате файлов (Microsoft Word или Excel, PDF), некоторые системы управления документами работают с содержимым в формате html. Такие системы требуют, чтобы контент импортировался в систему [1]. После импорта контента программное обеспечение работает в режиме поисковой системы, что повышает скорость поиска для пользователей. Формат html позволяет более эффективно использовать такие возможности, как полнотекстовый поиск и стемминг [2].

Далее рассмотрены возможности современных систем управления документами на примере M-Files и Paperport [3].

M-Files – это система для управления корпоративным контентом (система автоматизации документооборота), позволяющая преобразовать подход к управлению, защите и обмену информацией на предприятии, благодаря организации и обработке контента на основе его содержания, а не места хранения. M-Files может быть развернут на собственном оборудовании, в «облаке» или в гибридной среде для повышения производительности и качества, а также для соблюдения норм и стандартов в регулируемых отраслях. M-Files обеспечивает полнофункциональный веб-доступ для всех видов браузеров, а также мобильный доступ для платформ iOS, Android, Windows Phone.

M-Files может быть интегрирован практически в любую бизнес-среду, работает со всеми приложениями Windows, с большинством систем баз данных таких, как CRM, ERP, системы бухгалтерского учета и многими другими. M-Files поддерживает отсканированные бумажные документы, электронные документы, электронную почту (e-mail), а также любые другие данные, определяемые пользователями системы, например, данные о клиентах, контактах, проектах и т.д. Подобная информация может существовать в M-Files в виде метаданных. Система индексирования, разработанная M-Files, позволяет пометить каждый документ, что упрощает и ускоряет поиск нужного документа.

M-Files представляет собой систему управления корпоративным контентом, которая отвечает потребностям компаний в различных отраслях. Система доступна в нескольких вариантах развертывания: традиционное ПО (коробочная поставка), облако или гибрид.

СЭД M-Files (ранее – M-Files Professional) предлагает полный набор возможностей для управления контентом, включая быстрый поиск по метаданным и полнотекстовый поиск, отслеживание версий, разграничение прав доступа пользователей, автоматизация бизнес-процессов, поддержка отсканированных бумажных документов с системой оптического распознавания символов (OCR), интеграция с электронной почтой, интеграция с внешними ERP и CRM-системами, веб-доступ и мобильный доступ [4-5].

M-Files Cloud Vault – облачная версия M-Files, позволяющая компаниям организовывать и управлять документами и прочей информацией с помощью Microsoft Windows Azure. Облачная SaaS версия M-Files устраняет необходимость приобретения и настройки сервера и предоставляет все функции коробочной версии, включая управление правами доступа пользователей с поддержкой Active Directory, автоматическое управление версиями, автоматизация настраиваемых бизнес-процессов, загрузку и выгрузку документов, интеграцию с электронной почтой и автоматическую обработку отсканированных документов.

M-Files QMS (система менеджмента качества) – решение, ориентированное для двух сегментов экономики. Первый – производственные компании, требующие соответствие стандартам качества, например, ISO 9001, второй – компании, требующие соблюдения таких стандартов, как FDA 21 CFR Part 11, HIPAA и EU GMP Annex 11. Целевые отрасли M-Files QMS включают в себя:

- 1) фармацевтическую и медико-биологическую, в том числе производство медицинского оборудования, биотехнологии;
- 2) нефтехимическую;
- 3) пищевую;
- 4) транспорт, в том числе авиационный и автомобильный и т.д.;
- 5) горнодобывающую.

M-Files поддерживает интеграцию с Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM и NetSuite, что позволяет компаниям эффективно управлять и отслеживать любые документы, связанные с клиентами, а также другие сведения, связанные с информацией, управляемые при помощи CRM-систем Microsoft Dynamics или Salesforce. Кроме того, M-Files тесно взаимодействует практически с любой ERP системой, включая Microsoft Dynamics AX, Dynamics GP, Dynamics NAV и Dynamics SL. M-Files дополняет эти ERP-решения, что позволяет компаниям управлять документами и процессами, связанными с информацией в их ERP-решении.

M-Files и M-Files Cloud Vault могут быть настроены таким образом, чтобы удовлетворять нормативным требованиям и соблюдать правила регуляторов в таких отраслях, как аудиторские и бухгалтерские услуги (SOX и SAS 70); архитектура, инжиниринг и строительство, юридические услуги; производство (ISO 9000 / 9001); медицина и здравоохранение (HIPAA); фармацевтика (FDA 21 CFR Part 11); недвижимость.

Глобальная партнёрская сеть M-Files позволяет ресселерам, системным интеграторам, консалтинговым компаниям включить M-Files в своё портфолио решений, что позволяет зарабатывать на продаже и продлении лицензий, а также на дополнительных консалтинговых услугах.

M-Files выпускает расширения для своего основного продукта. К ним относятся M-Files SharePoint Part, увеличивающая ценность использования Microsoft SharePoint, позволяющая размещать любые типы элементов из M-Files на любой странице SharePoint или сайта [4, 5].

Другим опциональным расширением является M-Files OCR. M-Files OCR добавляет возможность сканирования и оптического распознавания символов (OCR) [4], предоставляя возможность индексирования и поиска по всему содержимому отсканированных документов, что позволяет пользоваться полнотекстовым поиском [5-6].

Paperport – ещё один пример программного обеспечения для управления документами, которое помогает организовать доступ, совместное использование и управление документами и графическими файлами на персональных компьютерах [7-8].

В отличие от других систем, Paperport обладает простой метамоделью, включающую роли, пользователей и почтовые группы. Файлы определяются как элементы в метамодели. Все файлы и папки загружаются напрямую и хранятся в древовидной иерархической структуре. Файловое хранилище не предусмотрено в метамодели. Кроме того, отсутствуют функции рабочего процесса. Имеется база данных для хранения папок и файлов, но она не является хранилищем или картотекой. Пользователи объединяются в группы, которые обладают определёнными полномочиями, однако «администратор», «автор» и другие типичные для таких систем роли отсутствуют. Почтовые группы предоставляют общий доступ к файлам для других пользователей.

Был изучен ряд приложений динамического архивирования (MFiles [4], BlueDoc [5], Speedy Organizer [6], IsoTracker [7] и др.) и выявлены их достоинства и недостатки (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ систем управления документами

Элементы	MFiles	BlueDoc	Speedy Organizer	Paperport	IsoTracker
Роли / Группы	-	-	+	-	+
Картотека / Модуль	+	+	-	+	+
Почтовые группы	+	+	+	-	-
Пользователи	+	+	+	+	+
Роли менеджера, администратора, автора	-	-	+	-	+
Группы пользователей	+	+	+	+	+
Внутренние / Внешние пользователи	+	+	-	-	+
Метаданные	-	-	-	-	+
Документы	-	-	-	-	-
Входящие / исходящие документы	-	-	-	-	-
Свойства	+	-	-	-	-
Внутренняя почта	-	-	-	-	-
Модули	-	-	-	-	+
Товар / Группы товаров	-	-	-	-	-
Связи	-	-	-	-	-
Папки / подпапки	-	+	+	+	+

Список литературы

[1] Zantout Hind. Document Management Systems from Current Capabilities towards Intelligent Information Retrieval: An Overview. / Hind Zantout, Farhi Marir. // International Journal of Information Management 19. – 1999. 471-484 pp.

[2] Kirikova M. Flexibility of Organizational Structures for Flexible Business Processes. Sixth Workshop on Business Process. / M. Kirikova. // Modeling, Development, and Support Business Processes and Support Systemx Design for Flexibility Porto. – Portugal, 2005. 123-130 pp.

[3] Capterra Review of DMS. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.capterra.com/document-management-software>. (дата обращения: 10.03.2021).

[4] Tesseract-OCR. [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/>. (дата обращения: 10.03.2021).

[5] The M-Files Home. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.m-files.com/en/latest-updates>. (дата обращения: 10.03.2021).

[6] BlueProject. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.blueproject.ro/bluedoc/advantages>. (дата обращения: 10.03.2021).

[7] SpeedyOrganizer. [Электронный ресурс]. – URL: <https://speedyorganizer.com/for-people.html>. (дата обращения: 10.03.2021).

[8] IsoTracker. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.isotracker.com/products/document-management-software>. (дата обращения: 10.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Zantout Hind. Document Management Systems from Current Capabilities towards Intelligent Information Retrieval: An Overview. / Hind Zantout, Farhi Marir. // International Journal of Information Management 19. – 1999. 471-484 pp.

[2] Kirikova M. Flexibility of Organizational Structures for Flexible Business Processes. Sixth Workshop on Business Process. / M. Kirikova. // Modeling, Development, and Support Business Processes and Support Systemx Design for Flexibility Porto. – Portugal, 2005. 123-130 pp.

[3] Capterra Review of DMS. [Electronic resource]. – URL: <https://www.capterra.com/document-management-software>. (date of access: 10.03.2021).

[4] Tesseract-OCR. [Electronic resource]. – URL: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/>. (date of access: 10.03.2021).

[5] The M-Files Home. [Electronic resource]. – URL: <https://www.m-files.com/en/latest-updates>. (date of access: 10.03.2021).

- [6] BlueProject. [Electronic resource]. – URL: <https://www.blueproject.ro/bluedoc/advantages>. (date of access: 10.03.2021).
- [7] SpeedyOrganizer. [Electronic resource]. – URL: <https://speedyorganizer.com/for-people.html>. (date of access: 10.03.2021).
- [8] IsoTracker. [Electronic resource]. – URL: <https://www.isotracker.com/products/document-management-software>. (date of access: 10.03.2021).

© А. Мухаммад, Д.А. Миков, 2021

Поступила в редакцию 19.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Мухаммад А., Миков Д.А. Обзор существующих решений в области электронного документооборота // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 191-197. URL: <https://ip-journal.ru/>